

2^{es} journées du cluster 6 de Biblissima+

Visualisation, analyse et annotation des sources musicales anciennes : outils et technologies numériques

David Fiala et Kévin Roger
3-4 octobre 2023
Bibliothèque La Grange-Fleuret
11bis, rue de Vézelay, 75008 Paris

Les journées 2023 du Cluster 6 de Biblissima+ traiteront des systèmes et outils numériques permettant de visualiser, analyser et/ou annoter les sources musicales occidentales antérieures à 1600. Un sujet aussi vaste recouvre de multiples méthodologies, stratégies et problématiques. Ces journées proposent de confronter plusieurs d'entre elles, avec l'ambition de définir des protocoles de convergence entre bibliothèques numériques patrimoniales et savoirs musicologiques.

La première journée, mardi 3 octobre, sera consacrée aux avancées récentes du Cluster 6 et de ses partenaires. En matinée seront évoqués des projets exploitant le protocole IIIF (International Image Interoperability Framework), l'après-midi élargissant la perspective à différentes initiatives et réflexions autour de corpus spécifiques (transcription automatique, édition numérique, modèle IA de reconnaissance, etc.). La seconde journée, mercredi 4 octobre, invitera dans un premier temps à approfondir les problématiques actuelles des études codicologiques, analytiques ou philologiques des sources musicales du Moyen Âge et de la Renaissance. L'objectif de ces présentations est d'identifier les principaux besoins et des solutions numériques susceptibles d'y répondre. En conclusion, une après-midi de réflexion collective portera sur les développements futurs du Cluster 6 (outil d'annotation, valorisation des manifestes IIIF, modèles IA, etc.) et leur articulation avec la refonte du portail Biblissima.

Programme

Mardi 3 octobre 2023. Biblissima+, le Cluster 6 et leurs projets partenaires

9h – Accueil

9h30 - 10h30 – Introduction, bilan 2022-2023 et perspectives du Cluster 6 Biblissima+
David Fiala & Kévin Roger

10h30 - 11h15 – Le projet partenarial Biblissima+ Ricercar – Ente Olivieri (Pesaro) : les
tablatures de la collection Albani
Philippe Canguilhem & Morgan Marquié

11h15 - 11h30 - Pause

11h30 - 12h15 – Visualisation et réutilisation de ressources musicologiques : le projet DIAMMtoIIIF

David Fiala & Kévin Roger

12h15 - 14h – Déjeuner à la Bibliothèque La Grange-Fleuret

14h - 14h45 – Le projet ANR Maritem

Christelle Chaillou & Jean-Baptiste Camps

14h45 - 15h30 – Les modèles IA appliqués aux sources musicales anciennes : constitution des corpus et premiers pas

David Fiala & Kévin Roger

15h30-15h45 - Pause

15h45 - 16h30– Les plain-chants et répertoires liturgiques médiévaux - Des ontologies à la structuration d'une base : le projet d'édition critique numérique "AMOM" (Antiphonal Missarum & Officii Multiplex)

Jean-François Goudesenne

Mercredi 4 octobre – Le numérique appliqué à l'annotation et l'analyse des sources anciennes : penser les outils de demain

9h - Accueil

9h30 - 10h – Un manuscrit et sa manufacture : étudier, répertorier, annoter les gestes des copistes de F. Pluteus 29.1

Anne-Zoé Rillon-Marne

10h - 10h30 – Les messes polyphoniques publiées en France avant 1750 : hiérarchies des informations

Gaëtan Naulleau

10h30 - 11h15 - Au-delà de DIAMMtoIIIF : atelier collectif sur les méthodes d'alignement de catalogues et de bases de données avec les sources numérisées

David Fiala & Kévin Roger

11h15-11h30 - Pause

11h30 - 12h15 – End-to-end loading of new music libraries to F-tempo via IIIF

Alastair Porter

12h15 - 14h – Déjeuner à la Bibliothèque La Grange-Fleuret

14h - 17h – Ateliers et débat sur le portail Biblissima et les développements du Cluster 6

David Fiala & Kévin Roger